

PHILOLOGICAL SCIENCES

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНАХ Ф.ДОСТОЕВСКОГО

Ломова Е.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Бекишева Р.

Доцент,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Есимбек С.

магистр наук, старший преподаватель,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Нурмаханова Ж.

магистр, старший преподаватель,

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

THE MORAL AND ETHICAL ASPECT OF FEMALE IMAGES IN F. DOSTOEVSKY'S NOVELS

Lomova E.

Associate professor,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Bekisheva R.

Associate professor,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Yessimbek S.

Master of Science, senior lecturer,

Kazakh national pedagogical university named after Abay,

Nurmakhanova Zh.

Master of science, Senior lecturer,

Kazakh National Agrarian Research University

Аннотация

В философских воззрениях Ф. Достоевского тема душевных страданий занимает особое место и связана с категорией духовного очищения и обретения веры в себя, в других людей и истинной жизненной цели. В романе «Униженные и оскорбленные» Наташа Ихменева переживает муки внутренней душевной борьбы, но в итоге в духе английских усадебных романов преодолевает собственные заблуждения и эгоизм и обретает подлинное чувство собственного достоинства.

В романе «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевский ставит важную проблему эгоизма и права на личное счастье. Эта проблема не отделима от вопроса о личной ответственности каждого за свои поступки, ибо благополучие и благоденствие одних часто покупается за счет душевной боли и страданий других людей.

Двухвекторность отличает обрисовку другой героини романа Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные» Нелли.

Русский писатель представляет психологический портрет героини, готовой и способной жертвовать и поступаться своим положением ради других, и окружающие используют эту готовность беззащитного ребенка с выгодой для себя.

Однако в душе самой Нелли происходит внутренняя борьба, и примирение для себя самой она считает невозможным.

Героиня рассказа Ф. Достоевского «Акульский муж» воплощает в себе лучшие типологические черты образа русской женщины.

Акулька в литературном тексте писателя обладает любящим сердцем и способностью к милосердию и саможертвованию, что было крайне важно в человеческой личности для самой Ф. Достоевского.

Образ Лизы из «Записок из подполья» связан с морально-этической позицией Ф. Достоевского, для которого способность личности бескорыстно жертвовать собой ради других является высшей нравственной и духовной степенью ее развития. Характер Полины в романе «Игрок» открывает новый женский тип в творчестве русского писателя. Именно с этим типом и с таким описанием женских чувств и женской страсти будет связано последующее восприятие образа русской женщины в западноевропейской культурной традиции.

Русская тема в романе «Игрок» связана с образом бабушки героини, которая одна называет ее русским именем – Прасковьей. Возможность возвращения Полины в Россию трактуется писателем как обращение к национальным корням и родной почве.

Abstract

In the philosophical views of F. Dostoevsky's theme of mental suffering occupies a special place and is associated with the category of spiritual purification and gaining faith in oneself, in other people and the true purpose of life. In the novel "Humiliated and Insulted" Natasha Ihmeneva experiences the torments of an internal mental struggle, but in the end, in the spirit of English manor novels, she overcomes her own delusions and selfishness and acquires a genuine sense of her own worthiness.

In the novel "Humiliated and Insulted" F. Dostoevsky poses an important problem of selfishness and the right to personal happiness. This problem cannot be separated from the question of personal responsibility of everyone for their actions, because the well-being and well-being of some is often bought at the expense of the mental pain and suffering of other people.

The two-vector character distinguishes the portrayal of another heroine of the novel by F. Dostoevsky's "Humiliated and insulted" Nelly.

The Russian writer presents a psychological portrait of the heroine, ready and able to sacrifice and sacrifice her position for the sake of others, and others use this willingness of a defenseless child to their advantage.

However, there is an internal struggle in Nelly's own soul, and reconciliation for herself she considers impossible.

The heroine of the story F. Dostoevsky's "Akulkin's Husband" embodies the best typological features of the image of a Russian woman.

The shark in the writer's literary text has a loving heart and the ability to mercy and self-sacrifice, which is extremely important in the human personality for F. himself. Dostoevsky.

The image of Lisa from "Notes from the Underground" is associated with the moral and ethical position of F. Dostoevsky, for whom the ability of a person to selflessly sacrifice himself for the sake of others is the highest moral and spiritual degree of his development. The character of Polina in the novel "The Gambler" opens a new female type in the work of the Russian writer. It is with this type and with this description of female feelings and female passion that the subsequent perception of the image of a Russian woman in the Western European cultural tradition will be associated.

Russian Russian theme in the novel "The Gambler" is connected with the image of the heroine's grandmother, who alone calls her by her Russian name – Praskovya. The possibility of Polina's return to Russia is interpreted by the writer as an appeal to national roots and native soil.

Ключевые слова: категория духовного очищения, подлинный смысл, двухвекторность, психологический портрет.

Keywords: category of spiritual purification, genuine sense, the two-vector character, psychological portrait.

Наташа Ихменева из романа «Униженные и оскорбленные» продолжает развитие женской темы в творчестве Ф. Достоевского. В ее биографии, поступках и мотивах поведения можно проследить ассоциации с жизненной судьбой Вареньки Доброселовой, а в развитии сюжетных поворотов узнаются сцены из предыдущих произведений писателя - «Белых ночей» и «Неточки Незвановой».

В истории преданной любви Наташи и Ивана Петровича филологи пытались исходить из библиографического аспекта, приводя в качестве доказательства романтические отношения Ф. Достоевского с его будущей первой женой Марией Исаевой. Остались свидетельства о ее повышенной впечатлительности, а в ее характере выделялись прямота и нетерпимость ко всякой несправедливости. Мария Дмитриевна имела к тому же склонность к благородным поступкам и великодушию и обладала при этом страстной натурой, способной порой к откровенному безрассудству.

При использовании образа Наташи Ихменевой интересно иметь в виду и ее художественных антиподов. Сам Ф. Достоевский, рассуждая о женских характерах в русской литературе, выделял пушкинскую Татьяну Ларину и тургеневскую Лизу Калитину из романа «Дворянское гнездо». Он считал эти женские образы «идеалами душевной красоты»

[1,89] и был уверен, что они не придуманы авторами, а имели реальных прототипов в действительности.

Однако поступки Наташи Ихменевой далеки от поведения Татьяны Лариной и Лизы Калитиной. Она пренебрегает всеми драматическими последствиями, которые не минуемы после ее бегства из родного дома и открытого сожительства с сыном князя. Писатель дает психологический портрет женского характера, готового бороться за свое счастье и свои права как личности.

Но в Наташе есть известная доля эгоизма, так как она не берет в расчет несчастное состояние ее любимых родителей после ее бегства из отчего дома. Ее страстность и безрассудство проявляется в том, что она, как в омут, бросается в свое любовное чувство и безраздельно отдается своему избраннику.

Наташе не знакомо понимание чувства равенства в любви, отношения доверия и партнерства. Для нее понятны лишь те любовные коллизии, когда один партнер безоговорочно подчиняется другому. Такая любовь один со стороны Наташи нисходит до самоунижения и добровольной жертвенности, определяемой в категории мученичества. Но мученичество героини Ф. Достоевского не исключает и мучительства предмета своей страсти.

Наташа Ихменева, беря на себя роль добровольной жертвы, мечтает «любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь» [2,87].

Представляется справедливым утверждение американского слависта Дж. Франка о том, что эмоциональное состояние и душевное здоровье Наташи Ихменевой можно определить как «эгоизм страдания» [2,19]. Личности такого типа упиваются своим страданием, и доставляет наслаждение мучить им предмет своей страсти. Это так называемый «извращенный эгоизм» [2,29] духовно слабых людей, уже окончательно потерявших всякую надежду на изменение своего положения к лучшему.

В философских воззрениях Ф. Достоевского тема душевных страданий занимает особое место и связана с категорией духовного очищения и обретения веры в себя, в других людей и истинной жизненной цели. В романе «Униженные и оскорбленные» Наташа Ихменева переживает муки внутренней душевной борьбы, но в итоге в духе английских усадебных романов преодолевает собственные заблуждения и эгоизм и обретает подлинное чувство собственного достоинства.

Наташа признается, что ее всепоглощающая страсть погубила жизнь ей самой и принесла много горя и страданий близким людям.

В романе «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевский ставит важную проблему эгоизма и права на личное счастье. Эта проблема не отделима от вопроса о личной ответственности каждого за свои поступки, ибо благополучие и благоденствие одних часто покупается за счет душевной боли и страданий других людей.

Идея о нравственной составляющей категории любви позволяет сопоставлять роман Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные» с великим романом о семейном счастье и любви Л. Толстого «Анна Каренина».

Двухвекторность отличает обрисовку другой героини романа Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные» Нелли. Помимо звучащего на англосаксонский лад имени Нелли героиня имеет и его русскофицированный вариант – Елена. Два имени обозначают две сферы существования героини, проходящие в среде русской жизни и за границей.

Влияние западноевропейских литературных источников на прозу Ф. Достоевского в данном случае не оспорим. Психологический портрет этого женского образа сразу вызывает ассоциации с героиней из «Лавки древностей» Диккенса и женским характером из «Вильгельма Мейстера» В.Гете.

С героинями из западно-европейской классики Нелли сближает сочетание наивной непосредственности и совсем уже повзрослевшего взгляда на окружающих людей и их поступки. Нелли, она же Елена, порывиста в эмоциональных реакциях и способна на страстность и пылкое выражение интимных чувств в духе своих западно-европейских литературных предшественниц. Сам Ф. Достоевский довольно высоко ценил творчество многих мировых классиков, и в прозе Диккенса, в частности, он

отмечал высокое мастерство в обрисовке отрицательных, «злодейских» [3,61] характеров.

Другая точка зрения состояла в том, что капризы Нелли, ее наивное кокетство с доктором, повышенная нервозность и перепады эмоционального настроения обозначают, согласно авторской художественной задаче, пробуждение в подростке женского начала.

Нелли Трент в романе Диккенса обрисована в духе сентиментальных романов с их возвышенной патетикой. Нелли Трент располагает к себе своим терпением, выдержкой, которая помогает сохранить преданное отношение к старику Смиуту и заботиться о нем, несмотря на его суровость и отсутствие теплоты по отношению к девушке.

В образе Нелли Ф. Достоевским используются гораздо более резкие краски. В характере героини сочетаются крайняя степень гордости, замкнутость и недоверчивое отношение к окружающим. На детском лице героини отражается быстрая смена чувств, часто не вполне ею осознаваемых, что подтверждается переполненностью ее мимики и взволнованной жестикой. Детская психика в произведении Ф. Достоевского подвергается множеству испытаний, а жизнь часто поворачивается к бедной Нелли самой суровой и жестокой стороной.

Русский писатель представляет психологический портрет героини, готовой и способной жертвовать и поступаться своим положением ради других, и окружающие используют эту готовность беззащитного ребенка с выгодой для себя. Она помогает другим обрести мир и взаимопонимание, что происходит, когда с помощью Нелли примиряются дочь и отец Ихменевы.

Однако в душе самой Нелли происходит внутренняя борьба, и примирение для себя самой она считает невозможным. Философия Нелли состоит в том, что любить других больше, чем они заслуживают, или отвечать на их нелюбовь любовью, значит сохранить гордость и душевную стойкость. Простить для нее означает в своем прощении возвыситься над их пороками и низкими поступками и тем самым обрести духовную власть. Любовь причиняет страдания и делает человеческое сердце уязвимым, «прощение облагораживает душу, хотя при этом увеличивает нравственные страдания» [4,72].

Американский славист Мэк Пайк полагает, что возникновение в жизни Нелли собственной любовной темы является благодатным шансом как бы начать земной путь заново. В своей душе она отпускает грехи всем. Ихменев прощается за отказ от собственной дочери, Ваня прощается за любовь к Наташе, а Наташа не осуждается за нелюбовь к нему же. Отдельная тема – это отношения Нелли с ее матерью. Она ее проклятия в свой адрес ни забыть, ни простить не может. Это выше ее сил, хотя сама бедная девочка остро нуждается в душевной теплоте и родственной любви.

Смерть Нелли создает у читателя ощущение не-восторжествовавшей справедливости. Писатель констатирует печальный факт, что дисгармония это – обычное состояние действительности, в которой людское отчуждение и вражда могут принять лишь

временно затихнувшие формы. Нелли в романе Ф. Достоевского проявляет добровольное смирение и готовность жертвовать собой до степени мазохизма. Но жертвенность уживается в ней с невероятной гордостью, подозрительностью и недоверием к окружающим людям.

В западной славистике утвердилось мнение, что смерть бедной Нелли является предупреждением самого писателя о возможности трагической судьбы для ребенка, родившегося вне законного брака. С этой точки зрения факт ее рождения и обстоятельства жизни являются философским обобщением печально известного сюжета, который довольно часто повторяется в реальной жизни. Это как бы притча о женском страдании, ставшем результатом женского чувства, безволия и трагической ошибки. Это явление демонстрирует уровень моральной деградации мира взрослых, а смерть незаконно-рожденного ребенка «является способом или мерой ее искупления» [2,72] с точки зрения моральных норм той эпохи.

Героиня рассказа Ф. Достоевского «Акулькин муж» воплощает в себе лучшие типологические черты образа русской женщины Западно-европейский филолог Р.Джексон относил этот художественный образ к кругу характеров «духовно чистых и беззащитных перед злобой и несправедливостью» [5,73].

Акулька в литературном тексте писателя обладает любящим сердцем и способностью к милосердию и саможертвованию, что было крайне важно в человеческой личности для самой Ф. Достоевского. Портрет героини сравнивается в филологии с русской традицией иконографии. Лики святых, и прежде всего их взгляд, красноречиво передают глубокую, духовную жизнь, силу религиозного убеждения и его безусловную правоту. Глаза Акульки из рассказа Ф. Достоевского исполнены в духе русской иконописи, духовной красоты и непосредственности.

В литературоведении высказывалось мнение о том, что связь рассказа русского писателя с народной песней «Акулькин муж на двор...» позволяет рассматривать художественный нарратив как философскую притчу «о мучителе и страстнотерпице» [1,63], которая приобретает общечеловеческий смысл.

Критик В.Я.Кирпотин отмечал духовную стойкость героини Ф. Достоевского: «забитая, замордованная, но не потерявшая человеческого лица женщина [6,23]. Но вряд ли можно согласиться с тем, что ее безвинная гибель от деспота-мужа может рождать надежду на будущее спасение и духовное возрождение человечества.

Образ Лизы из «Записок из подполья» связан с морально-этической позицией Ф. Достоевского, для которого способность личности бескорыстно жертвовать собой ради других является высшей нравственной и духовной степенью ее развития. Лиза продолжает на русском материале известную в западноевропейской литературе галерею падших женщин, обладающих совестью, чистотой помыс-

лов и сумевших порвать со своим прошлым. Достоечно вспомнить творчество Виктора Гюго и его романтизированный образ женщины, вынужденной продавать себя и пытающейся найти новый праведный путь в жизни. Для Ф. Достоевского такая романтизация была вовсе не важна. Писатель сам признавался в том, что для него внешне неправдоподобные и исключительные факты и события действительности могут выявлять самую подлинную ее сущность.

Но Лиза в «Записках подполья» располагает к себе читателя непосредственностью своего поведения, искренностью, способностью проявить доброту и понимание к другим людям, что создает в повествовании романтический флер в обрисовке художественного характера падшей женщины. Лиза, ставшая волей драматических обстоятельств на путь порока, видится писателю как жертва несправедливого социального устройства. Жизнь таких женщин связана с повседневными трудностями, нравственным унижением и страданиями. Однако, живя в такой враждебной социальной среде, сталкиваясь с почти постоянной несправедливостью и жестокостью, они сохраняют вопреки всему свое «золотое сердце» [7,43].

Американский славист П.Ф.Берендт также пишет о том, что женские образы подобного типа представляют собой «архитип, связанный с русским иконописным образом христианской Мадонны» [8,43]. Российские исследователи, например в лице Л. Гроссмана, подчеркивают, это общая трактовка образа Мадонны не вызывает разночтений в православной и западно-европейской, христианской традиции. Главное в облике Мадонны – это вселенская надежда на ее материнское всепрощение, терпение и заступничество в несчастиях и житейских горестях.

Восприятие Лизы передается в художественном нарративе через личность и фигуру Подпольного человека. Ее образ по мысли автора, содержит отрицание философии, построенной на «книжных, доктринерских» [9,47] основах. В человеческом страдании, полагал Ф. Достоевский, скрыт тот факел, который способен зажечь новые надежды и возродить новую жизнь, построенную на принципах гармонии и добродетели.

Образ Полины из романа «Игрок» единодушно признается исследователями творчества Ф. Достоевского как имеющий реальную биографическую основу. Сюжетные повороты любовной истории домашнего учителя в семье генерала и его падчерицы Полины очень схожи с реальными обстоятельствами романтических отношений самого писателя и Аполлины Суловой.

Современники отмечали в предмете любовных чувств Ф. Достоевского наивную мечтательность, «позитивный и трезвый взгляд на вещи, внутреннее целомудрие и, одновременно, способность отдаваться во власть чувственных, темных страстей» [10,169].

Характер Полины открывает новый женский тип в творчестве русского писателя. Именно с этим

типом и с таким описанием женских чувств и женской страсти будет связано последующее восприятие образа русской женщины в западноевропейской культурной традиции. Тип подобного женского характера обозначается как «инфернальной», то есть демонический, одержимый противоположными чувствами и желаниями. «Инфернальницы» возбуждают в мужчинах чувство острой страсти, но любовь к этим женщинам приносит только проблемы и горести.

Полина в романе «Игрок» возбуждает в душе Алексея одновременно чувство любви и ненависти, состояние непреодолимого обожания и желание жестокой мести. Таких женщин ненавидят из-за собственной душевной слабости и невозможности отказаться от своей любви к ним. Обольстительные чары подобных женщин действуют до тех пор, пока сами мужчины верят в их непреодолимую силу. Так происходит и с героиней Ф. Достоевского. Как только Алексей перестает воспринимать Полину как рокового демона в своей судьбе, ее власть слабеет.

Русская тема в романе «Игрок» связана с образом бабушки героини, которая одна называет ее русским именем – Прасковьей. Возможность возвращения Полины в Россию трактуется писателем как обращение к национальным корням и родной почве. Русская бабушка, неожиданно появившаяся на немецком курорте, воплощает природную естественность, прямо «московской барыни, ее уязвленное чувство русского национального достоинства: «не умеете вы отечества поддержать» [11,29].

Таким образом, женские образы в творчестве Ф. Достоевского имеют многочисленные литературные и биографические источники. Создавая женские художественные характеры, русский писатель черпал интересующий его материал из рассказов очевидцев, газетных и журнальных публикаций, а также активно использовал библейские сюжеты и мифологию. В его произведениях появляются ярко обрисованные характеры гордых красавиц и женщин, покорно принимающих от судьбы свою печальную долю. На страницах прозы

Ф. Достоевского живут рано повзрослевшие, душевно ранимые дети и демонические обольстительницы, которых без памяти любят и жестоко ненавидят. Все эти женские образы входят в многогранной художественный мир писателя, который размышляет о вечных вопросах смерти и смысла человеческого мирского бытия, о путях поиска правды и постижения человеческой природы.

Список литературы

1. Ермаков И.Д. Ф.М. Достоевский (Он и его произведения) // Ермаков И.Д. Психопатология литературы. Пушкин. Гоголь, Достоевский. – М., 2009-302 с.
2. Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог. – М., 2005. -308 с.
3. Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст. – Томск, 1999. – 153 с.
4. Архипов Ю.Н. Анализ и восприятие: (Проблемы рецептивной эстетики) // Теории, школы, концепции (критические анализы): Художественная рецепция и герменевтика. – М., 2005. - С.47-109.
5. Красавченко Т.Н. Английская литературная критика XX века (основные направления). – М., 1995. – 250 с.
6. Бяржайте Д.Ю. Творчество Ф.М. Достоевского в оценках русской литературной критики XIX - начала XX в.: Автореф. дисс... канд. фил. наук. – М., 1992. – 30 с.
7. Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевски. Исследования. – М., 2002. - 400 с.
8. M. Baring. Landmarks in Russian Literature. –London, 2010. – P. 125-262.
9. Щенников Г.К. Художественное мышление Достоевского. – Свердловск, 2008. - 207 с.
10. Созина Е.К. Творчество Ф.М. Достоевского в русской философско-критической мысли рубежа XIX - начала XX веков // Ф.М. Достоевский и национальная культура. Челябинск, 1996, Вып. 2. -С. 163-247;
11. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы. – М., 2007. – 299 с.